

ФУТБОЛЧИ ҚИЗЛАРДА ОРГАНИЗМНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ТИЗИМЛАРИ ҲОЛАТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

**Каримов
Фазлидин**

Гулистон давлат университети докторанти

Abstract

The article presents data on the control of the level of special physical training of high qualification women football players. Pedagogical testing made it possible to establish the level of physical training of women football players. The obtained data and recommendations will allow specialists to plan the physical training of highly qualified women football players.

Key words: Special physical training, control, highly qualified women football players.

Аннотасия

Ушбу мақолада юқори малакали футболчи қизларнинг махсус жисмоний тайёргарлиги даражаси таҳлилига оид маълумотлар келтирилган. Ўтказилган педагогик тестлар футболчи қизларнинг жисмоний тайёргарлик даражасини аниқлаш имконини берди. Олинган натижалар ва тавсиялар мутахассисларга юқори малакали футболчи қизларнинг жисмоний тайёргарлигини режалаштиришга имкон беради.

Калит сўзлар: махсус жисмоний тайёргарлик, назорат, юқори малакали футболчи қизлар, спортчилар тайёрлаш тизими

Аннотация

В статье приведены данные контроля уровня специальной физической подготовки футболисток высокой квалификации. Педагогическое тестирование позволило установить уровень физической подготовленности футболисток. Полученные данные и рекомендации позволят специалистам планировать физическую подготовку футболисток высокой квалификации.

Ключевые слова: специальная физическая подготовка, контроль, футболистки высокой квалификации, система подготовки спортсменов

Мавзунинг долзарблиги: Мамлакатимизда бугунги кунда футболни ривожлантириш масалалари давлатимиз сиёсатининг устивор йўналишларидан бирига айланган [1,2]. Сўнги ўн йилликда аёллар футбол дунёда кенг оммавийлашмоқда. Ўзбекистонда ҳам аёллар футболга нафақат ҳукуратимиз балким, Осиё футбол Конфедерацияси (ОФК) томонидан ҳам катта эътибор қаратилмоқда. 2020-2021 йилларда Тошкент шаҳрида Осиё кубогининг саралаш ўйинларини ўтказиш ҳақида ОФК томонидан қарор қабул қилиниши юқоридаги фикрнинг яққол исботидир.

Бироқ, Ўзбекистон футболчи-қизлари иштирокидаги турли даражадаги ўйинлар таҳлили шуни кўрсатадики, аксарият футболчиларнинг ҳаракат фаоллиги замонавий ўйин талабларига жавоб бермайди. Кўп жиҳатдан бу ҳолат машғулотлар жараёнида махсус жисмоний тайёргарлик даражасини оширишга етарлича эътибор қаратилмаётганлиги билан асосланмоқда

Тадқиқот мақсади: юқори малакали футболчи қизларнинг махсус жисмоний тайёргарлигини ошириш.

Спортчиларнинг махсус тайёргарлик даражаси кўп жиҳатдан уларнинг морфофункционал кўрсаткичларига боғлиқ: тайёргарлик даражаси қанчалик юқори бўлса, мушак массасининг фоизи шунчалик юқори, ёғ массасининг фоизи ҳам шунчалик кам бўлади [4,5,7,10].

1.1-расмда Ўзбекистон терма жамоаси футболчи қизларида тананинг таркибий қисмларига оид маълумотлар тақдим этилган.

1.1-расм. Юқори малакали футболчи қизларда тана таркибининг кўрсаткичлари

Тана таркибининг таҳлили шуни кўрсатадики, терма жамоа футболчи қизларида мушаклар массасининг жамоа бўйича ўртача кўрсаткичлари $33,8\% \pm 4,35$ ташкил қилди, ёғ массаси эса $20,8\% \pm 3,72$ га тенг бўлди.

Аниқланишича, футболчи қизларнинг 4 нафари (12,5%) да ёғ массаси модел қийматларга мос. Ёғ массасининг энг паст (6,1%) кўрсаткичи футболчи қиз С. Н-вада аниқланди ва шу билан биргаликда унда юкламага яхши бардошлилик ҳам қайд қилинди. Футболчи қизларнинг 8 нафари (25%) да ёғ массаси модел қийматлардан биров ортган. 20 нафари (62,5%) да эса ёғ массасининг кўрсаткичлари меъёрий талаблардан сезиларли даражада юқорилиги қайд қилинди. Шуни ҳам таъкидлаб ўтиш жоизки, ёғ массасининг энг катта фоизи (16%-19,5%) жамоа ҳужум ҳаракатларида тезлик ва суръатни белгилаб берувчи ўрта чизиқ ўйинчиларида аниқланди. Ҳимоя чизиғи футболчи қизларида ёғ массаси кам (14,5% - 15,4%) бўлишига қарамай, аниқланган қиймат меъёрий кўрсаткичлардан баланд ҳисобланади.

Интервалокардиография услубида функционал тизимлар ҳолатини ўрганиш жараёнида футболчи қизларда юрак ритмининг тартибга солувчи тизимларнинг кучланиш даражасида ҳилма-ҳиллик аниқланди (1.2-расм).

1.2-расм. Футболчи қизларнинг оралиқли-кардиография кўрсаткичлари

Тасвирдан кўриниб турибдики, футболчи қизларнинг фақат 5 нафарида (15,6%) тинч ҳолатда ва юрак ритмини тартибга солувчи механизмларнинг оптимал кучланиши билан кузатиладиган стандарт юкламадан кейин организмнинг яхши мослашиши қайд қилинган. 9 нафар (28,1%) футболчи қизда ҳимоя механизмларининг сафарбарлиги, шу жумладан мослашишга жавоб берувчи организм симпатоадренал тизимнинг фаоллиги ортиши билан кузатиладиган кучланиш ҳолати қайд этилган. Бу ўз навбатида, ушбу гуруҳ спортчи қизларида чарчокнинг дастлабки аломатлари пайдо бўлганлигини билдиради. Футболчи қизларнинг 8 (25%) нафарида стандарт юкламага номувофиқ реакция қайд қилинди ва мослашиш механизмларининг етарли эмаслиги аниқланди, бу эса спортчи қизлар организмда чарчок даражаси анча юқори эканлигидан хабар беради. 10 нафар (31,2%) футболчи қизда мослашиш-тўлдириш имкониятлари механизмнинг бузилиш ва стандарт юкламага организмнинг мувофиқ реакциясини таъминлай олмаслик аломатлари кузатилди, бу эса функционал тизимларининг зўриққанлигини, тикланиш жараёни секинлашганлигини изоҳлайди, умуман олганда эса уларнинг шуғулланганлик даражаси анча пастлиги тўғрисида маълумот беради.

Футболчи қизларнинг махсус тайёрланганлик даражасини баҳолашда футбол мураккаб координацияли спорт турларига мансублигини инобатга олган ҳолда, уларнинг координацион қобилиятларини ўрганиб чиқиш муҳим аҳамият касб этади. Шу сабабли, футболчи қизларнинг мувозанат сақлаш ва балансни ушлаб туриш маҳоратини аниқлаш мақсадида сататик стабилломерт услубидан фойдаланиб тестлаш тадбирлари ўтказилди.

Текширув натижасида аниқланишича, очик кўзлар (ОК) билан тестда футболчи қизларнинг мувозанат функцияси сифати (МФС) киймати ўртача $85,5\% \pm 5,5$ ташкил этган (3-илова). Энг яхши кўрсаткич 93% М. Б-вада аниқланди, ёмон кўрсаткич бир нечта футболчи қизларда қайд қилинди ва 80% тенг бўлди. Олинган кўрсаткичларнинг кенг доирада вариативлиги аниқланди ва ушбу кўрсаткичлар натижаларига кўра жамоа шартли 3 гуруҳга бўлинди: -

биринчи гуруҳ 90% дан юқори кўрсаткичлар билан 8 (25%) нафар футболчи қизлардан ташкил топди; - иккинчи гуруҳ 85% дан 89% гача кўрсаткичлар билан 9 (28%) нафар футболчи қизлардан иборат; - учинчи гуруҳ сон жиҳатдан энг катта бўлди ва 80% дан 88% гача кўрсаткичлар билан 15 (47%) футболчи қизларни ўз ичига олди. Мазкур маълумотлар ОК билан тестда футболчи қизларнинг фақат 17 (53%) нафари вертикал ҳолатни ушлаб туришда ўртача қийматга эга бўлган қобилятларни кўрсатганлигидан далолат беради.

Иккинчи тест анча мураккаб бўлиб, футболчи қизлар вертикал ҳолатни анча мураккаб шароитда- юмилган кўзлар билан эркин турган ҳолда ушлаб туришлари керак. Ушбу тестнинг мураккаблиги шундан иборатки, спортчи қиз кўриш анализаторлари билан ўзининг ҳолатини назорат қила олмайди ва у бошқа анализаторлардан фойдаланиб, вертикаль ҳолатни ушлаб туришига тўғри келади.

Иккинчи тестда олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, гуруҳ бўйича ЮК билан МФСнинг ўртача кўрсаткичи $77,1 \pm 9,2\%$ га тенг. Футболчи қизлар орасида энг яхши натижа -М. Б-ва тегишли бўлди— 89%, энг ёмон кўрсаткич эса— 68% М.А-вага тегишли бўлди. Натижалардаги бундай тарқоқлик (ҳилма-ҳиллик) индивидуал хусусиятлараро фарқланиш ва вертикаль ҳолатни ушлаб туриш қобилятлари бўйича футболчи қизларда кўрсаткичларнинг кенг вариативлигини изоҳлайди.

Олинган маълумот асосида футболчи қизларни куйидаги 3 гуруҳга бўлинди: - биринчи гуруҳ – 85% дан 89% гача натижалар билан 4 нафар (13%) МФС қобилятлари юқори даражадаги футболчи қизлардан ташкил топди; - МФС қобилятлари ўрта иккинчи гуруҳ, у 75% дан 84% гача натижалар билан 10 (31%) нафар футболчи қизлардан ташкил топди; - учинчи гуруҳ 74% гача натижалар ҳилма-ҳиллиги билан 18 (56%) нафар футболчи қизларни ўз ичига олди.

ЮК билан тестдан олинган натижалар таҳлили шуни кўрсатадики, футболчи қизларнинг 56%да МФС мувозанатлаш реакциясини компенсациялаш даражаси қониқарсиз. Спортчи қизларнинг 31%да вертикаль барқарорлик кўрсаткичлари ўртачани ташкил қилди. Ушбу маълумотлар шундан далолат берадики, спортчи қизларнинг аксарият кўпчилигида вертикаль барқарорликни сақлаш қобиляти етарли даражада яхши ривожланмаган. Биринчи навбатда сенсор тизими, вестибуляр ва кўриш анализаторлари етарли даражада яхши ривожланмаган, бу эса футболчи қизларнинг муҳитда мўлжал олиш маҳорати ва улар томонидан бажариладиган техник-тактик ҳаракатлар самадорлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Машғулот жараёнида мувозанатлаш реакцияларини яхшилашга қаратилган дастурлардан фойдаланиш бўйича тавсияларни ишлаб чиқиш зарур.

“Нишон” тестида олинган натижаларни ўрганиш жараёнида ўртача кўрсаткич $76,1 \pm 8,3\%$ ни ташкил этганлиги аниқланди. Энг яхши натижа – 91% С.Н-вада, энг ёмон натижа – 68% эса уч нафар футболчи қизларда, яъни Х. Г-ва, М. Т-ва ва Д. Х-вада қайд қилинди.

Шуни ҳам кўрсатиб ўтиш керакки, 19 (59,3%) нафар футболчи қизларда умумий оғирлик марказининг (УОМ) ўртача радиуси ва УОМ тебранишининг

Ўртача умумий тарқоқлигида аҳамиятли оғиш мавжудлиги аниқланди, бу эса ўз навбатида барқарорлик иккала юзада ҳам камайганлигини билдиради. Футболчи қизларнинг 13 (40,7%) нафарида вектрограмма умумий марказининг ортиши, ўрта чизиқли тезлик қийматнинг пасайиши ва ўртача бурчак тезлик кўрсаткичининг ошиши кузатилди. Вектрограмманинг меъёрий майдон (ВММ) кўрсаткичи ва ўртача чизиқли тезлик орасида ўзаро алоқа аниқланди – футболчи қизларда ВММ катталиги қанчалик юқори бўлса, чизиқли тезлик қиймати ҳам шунчалик юқори бўлади. Майдоннинг ортиши барқарорлик ёмонлашганлигини, камайиши эса яхшиланганлигини билдиради. Координата ўқларига нисбатан УОМ векторларидаги оғишнинг фоиз нисбати қанчалик юқори бўлса, барқарорлик ҳам шунчалик яхши бўлади.

МФС ни ўрганиш мақсадида ўтказилган тадқиқот яқунларига кўра, 13% дан 25% гача футболчи қизлар яхши кўрсаткичларга эга бўлдилар, бу эса уларнинг вестибуляр тизимда чарчаш ҳолати пайдо бўлмаганлигидан далолат беради. Футболчи қизларнинг 28% – 31%ни ташкил этувчи иккинчи гуруҳида мувозанатни ушлаб туриш қобилиятининг паст даражаси кузатилди, бу ўз навбатида, уларда вестибуляр тизим етарли даражада ривожланмаганлиги ва чарчоқнинг бошланғич аломатлари пайдо бўлганлиги тўғрисида маълумот беради. Ва ниҳоят 34% дан 44% гача МФС қиймати билан учинчи гуруҳга тегишли футболчи қизларда мувозанат реакциясининг сифати, дастлабки ҳолатда қўйилган баҳоларга нисбатан сезиларли даражада пастлиги кузатилди. Ушбу маълумотлар мувозанат сифати етарлича яхши даражада эмаслиги ва вестибуляр тизимда сезиларли даражада чарчоқ ҳолати вужудга келганлигини билдиради.

МФС кўрсаткичларининг паст даражаси, футболчи қизларда мувозанатни ушлаб туриш қобилияти етарлича юқори даражада бўлмаганлиги ҳамда координация ва мувозанат сақлашда бузилишлар шаклида намоён бўлувчи чарчоқнинг ўсиб бориши билан тавсифланади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, футболчи қизларнинг махсус тайёрланганлик даражасини баҳолашда уларнинг функционал, сенсор тизимлари ва анализаторлар ҳолатини инобатга олиш зарур. Мураббий олинган маълумотларга таянган ҳолда, юқори малакали футболчи қизларда тайёргарлик жараёнини такомиллаштириш бўйича ишларни режалаштириши мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида” ги № ЎРҚ-394-сонли Қонуни. Т.-2005
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 7-апрелдаги “Оммавий ва профессионал футболни ҳар томонлама ривожлантиришнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисидаги” ПҚ-115-сонли Қарори. Т.-2023
3. Гасанова Н.Б., Зайцева Т.В., Золотарев А.П., Гакаме Р.З. Сравнительный анализ показателей двигательной активности высококвалифицированных футболисток разных игровых амплуа в условиях соревновательной деятельности. Ученые записки университета имени П.Ф.Лесгафта. 2020. №3. С.97-102.

4. Зайцева Т.В. Сравнительный анализ количественных показателей проявления скоростных способностей в процессе двигательной активности футболисток высокой квалификации во время матча / Т.В. Зайцева, Н.Б. Гасанова, А.П. Золотарев // Физическая культура и спорт. Олимпийское образование: материалы международной научно-практической конференции. – Краснодар, 2019. – Часть 1. – С. 56–58.

5. Каримов Ф.Ж., Комилов Ж.К. Сравнительный анализ двигательных перемещений футболисток высокой квалификации, как показатель их специальной физической подготовленности// Вестник НУУ.-Ташкент,2023, №1/2/1. С.84-88.

6. Каримов Ф.Ж. Определение уровня специальной физической подготовки футболисток высокой квалификации на основе педагогического тестирования// Вестник ГГУ.-Гулистан,2024,№1.С.145-148

7. Мельзиддинов Р.А. Совершенствование специальной физической подготовленности квалифицированных футболистов в межигровых циклах. Автореф. дис.канд. ...пед.наук. Чирчик. 2021. – 25 с.

8. Перцухов А. А., Перевозник В. И. Двигательная активность футболистов высокой квалификации в условиях соревновательной деятельности. Спортивные игры. 2019. №1(11). С 32-39.

9. Селуянов, В.Н. Футбол: проблемы физической и технической подготовки / В.Н. Селуянов, К.С. Сарсания, В.А. Заборова. – Москва: ИНТЕЛЛЕКТ и К, 2012. – 160 с.

10. Юсупов Н. М. Педагогические основы и методика совершенствования скоростно-силовой подготовки футболисток высокой квалификации. Автореф. дис.канд. ...пед.наук. Ташкент. 2012. – 26с.